

INGEKOMEN BOEKEN

Ir Ernst Hijmans, De toekomst van onze arbeid, H. E. Stenfert Kroese's Uitg. Mij. f 3,75.

Dr S. Kleerekoper, Grondbeginselen der bedrijfseconomie, deel II, N.V. De Arbeiderspers.

Opmerkingen over de heffingen van enige belastingen bij de beëindiging van bedrijfsuitoefening, openbare les, gehouden bij de officiële aanvaarding van zijn functie als privaattoecent in het fiscale recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen door M. A. Wisselink, *N.V. Uitg. Mij. AE E. Kluwer, Deventer, f 1,50.*

Dr A. J. A. Prange, Leerboek der bedrijfsadministratie, deel II, N.V. Uitg. Mij. v/h Delwel, Den Haag.

J. Viersen, Belastingwetgeving van Indonesië, G. C. T. van Dorp & Co. N.V. Batavia.

Nieuwe economische machtsverhoudingen, rede uitgesproken op de 36e Dies Natalis der Nederlandsche Economische Hoogeschool op 8 Nov. 1949 door Prof. Ch. Glasz, *Stenfert Kroese Uitg. Mij. N.V. Leiden, f 1,25.*

De wentelgang der wetenschap en de maatschappij van morgen, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de sociologie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam op 27 Oct. 1949 door Dr Fred. L. Polak, f 1,50.

A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff, Elementair leerboek van de bedrijfshuishoudkunde, P. Noordhoff N.V. Groningen. f 6,—.
